

IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DO ABUSO INFANTIL NA ODONTOLOGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.18224067

Daniela Gouveia Viana¹
Mestranda em Psicologia da Saúde – Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
psi.danielagouveia@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/7208453665107482>

Carolina Rodriguez Paes²
Mestranda em Psicologia da Saúde – Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
carolinarpaes@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/6999619102222141>

Cristiano de Jesus Andrade³
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Saúde –
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
cristianoandradsico@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/4545996046906191>

Eliana Isabel de Moraes Hamasaki⁴
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Saúde –
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
eliana.hamasaki@metodista.br
<http://lattes.cnpq.br/2996881299006643>

AT01: Saúde Pública.

Resumo

Introdução: O abuso infantil constitui um grave problema de saúde pública, com elevada prevalência global e impactos significativos no desenvolvimento físico e psicológico da criança. Estima-se que mais de 50% das lesões decorrentes de maus-tratos afetem a face e o pescoço, sendo cerca de 75% localizadas na região da cabeça e pescoço. Assim, os cirurgiões-dentistas ocupam posição estratégica para a identificação precoce de sinais físicos e comportamentais, desde lesões orais e periorais até indícios de negligência. A legislação brasileira, incluindo a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Portaria nº 104/2011 do Ministério da Saúde, estabelece a notificação compulsória de casos suspeitos ou confirmados de violência, consolidando a corresponsabilidade dos profissionais de saúde. No entanto, barreiras como insegurança legal, falta de preparo técnico e ausência de protocolos institucionais resultam em subnotificação. Este estudo adota a perspectiva histórico-cultural para analisar como fatores sociais e culturais influenciam a percepção e a tomada de decisão ética e legal dos profissionais. **Objetivo:** Analisar a literatura científica sobre a detecção, manejo e notificação de casos de abuso infantil na odontologia sob a ótica histórico-cultural, identificando lacunas de conhecimento e barreiras que limitam a atuação do cirurgião-dentista, considerando os contextos sociais e culturais que influenciam a percepção da violência. **Metodologia:** A revisão sistemática seguiu as diretrizes PRISMA 2020, garantindo

transparência e reprodutibilidade. Foram pesquisadas as bases BVS (incluindo LILACS, BBO, BDENF, SaludCR e COLNAL), PubMed e Periódicos CAPES, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2024. Foram incluídos estudos originais, revisões, qualitativos, transversais ou observacionais que abordassem a atuação de odontologistas na identificação, manejo ou notificação de abuso infantil, disponíveis na íntegra. Excluíram-se estudos de opinião e fora do contexto odontológico. Dos 61 registros iniciais, 41 estudos foram incluídos na síntese qualitativa, sendo dois elegíveis para meta-análise. A extração e análise foram realizadas por dois revisores independentes e os resultados organizados em três eixos temáticos. **Resultados:** A análise revelou três desafios centrais: (1) lacunas no conhecimento e preparo dos profissionais, incluindo dificuldade em diferenciar lesões acidentais de não acidentais e desconhecimento da síndrome da criança espancada; (2) barreiras éticas e institucionais, como insegurança, medo de falso positivo, receio de repercussões legais e ausência de protocolos claros, além da fraca articulação entre serviços odontológicos, saúde pública e rede de proteção infantil; e (3) impacto positivo de intervenções educativas e capacitações, aumentando a confiança profissional e a qualidade das decisões éticas e legais. Apesar do reconhecimento do papel estratégico do cirurgião-dentista, persistem deficiências na formação acadêmica e educação continuada. A síntese quantitativa indicou associação significativa entre falhas na anamnese clínica e subnotificação de casos. **Conclusão:** A odontologia desempenha papel essencial na identificação, intervenção e manejo do abuso infantil. A dificuldade na notificação está relacionada à falta de treinamento e apoio institucional. A perspectiva histórico-cultural evidencia que decisões clínicas são mediadas por contextos sociais e culturais, demandando fortalecimento da formação profissional em ética e legislação. Medidas como educação estruturada, capacitação continuada, protocolos claros e integração interprofissional são fundamentais para consolidar o cirurgião-dentista como agente de proteção integral à criança e ao adolescente.

Palavras-chave: Abuso infantil; Capacitação profissional; Notificação; Odontologia; Proteção infantil.